

A Model for Second Law of Thermodynamics, Relationship between Health, Disease, Aging, Death Processes and Consciousness, Nervous System and Time

*Emin Taner ELMAS¹, İsmail KUNDURACIOĞLU²

¹ Assistant Professor Dr., Vocational School of Higher Education for Technical Sciences, Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology, Iğdır University, Turkey & Graduate School of Natural and Applied Sciences - Major Science Department of Bioengineering and Bio-Sciences, Iğdır University, Turkey

² Lecturer, Technology Transfer Office, Iğdır University & Ph.D. Student Graduate School of Natural and Applied Sciences - Major Science Department of Mechatronics Engineering, Iğdır University, Turkey

*Corresponding author: Emin Taner ELMAS

Assistant Professor Dr., Vocational School of Higher Education for Technical Sciences, Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology, Iğdır University, Turkey & Graduate School of Natural and Applied Sciences - Major Science Department of Bioengineering and Bio-Sciences, Iğdır University, Turkey
Email: e.taner.elmas@igdir.edu.tr

+90 (0) 543 733 64 21

Abstract

This article explains a Model for “Second Law of Thermodynamics, Relationship between Health, Disease, Aging, Death Processes and Consciousness, Nervous System and Time.

The study has been realized within the scope of a Ph.D. lesson which is lectured by Asst. Prof. Dr. Emin Taner ELMAS. The name of this Ph.D. lesson is “Medical Engineering and Advanced Biomechanics” and taught at the Major Science Department of Bioengineering and Bio-Sciences at Iğdır University, Turkey. İsmail KUNDURACIOĞLU is a Ph.D. student and he is one of the students taking this course. This article has been prepared within the scope of this Ph.D. lecture, as a part of one of his (İsmail KUNDURACIOĞLU) homework assignment tasks which was prepared using the summary translation of Reference [1]: Book Chapter 17, Sections 17.5, 17.6 and 17.7. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49],[50].

Keywords: Thermodynamics, Energy Transfer, Fluid Mechanics, Heat Transfer, Mathematics, Medical Technique, Medical Engineering, Biomechanics, Biomechanical Analysis, Bioengineering, Health Science

Introduction

İkinci Yasa, Sağlık, Hastalık, Yaşlanma ve Ölüm:

Yapısal değişkenlik, karmaşıklık, organizasyon ve entropi üretimi yaşamın ayrılmaz parçalarıdır. Fizyolojik model değişkenlikleri, kalp atış hızı değişkenliği, solunum hızı, kan basıncı, venöz oksijen doygunluğu ve oksijen ve glikoz metabolizması gibi, dinamik sistem fizyolojimizdeki ortaya çıkan modelleri şekillendirir. Bunlar, gençlik, sağlık, yaşlanma, hastalık ve nihayetinde ölüm göstergeleridir. Bu süreçler, yaşamın ikinci termodinamik yasasıyla sürüklenerek ilerler. [1]

Fizyolojide entropi üretimi, metabolizma ile yakından ilişkilidir; metabolizma, bir organizmada yaşamı sürdürmek için gerekli fiziksel ve kimyasal süreçleri kapsar. Termodinamiğin birinci yasasına göre iş enerjisi ve kimyasal enerji ısı enerjisine dönüşür; dolayısıyla biyolojik bir sistem ısı üretir ve bu da entropi yaratır. [1]

Merkezi sinir sisteminde, bu ısı üretimi oksijen metabolizması (örneğin, oksijen tüketimi, karbondioksit ve atık üretimi) ve glikoliz (glikozun pirüvata dönüştürülmesi) yoluyla kimyasal enerjinin serbest bırakılmasının bir sonucudur. Bu süreç,

makromoleküllerin yüksek enerjili bileşikler (örneğin, adenozin difosfat (ADP) ve adenozin trifosfat (ATP)) oluşturmak için parçalanmasını içerir. Özellikle, elektrokimyasal enerji gradyanları, döner bir katalitik mekanizmaya bağlı bir moleküler türbin aracılığıyla ADP ve ATP'nin fosforilasyonunu sağlar. Bu depolanan enerji, ATP'nin ADP ve fosfata hidroliz edildiği eşlenik reaksiyonlarla anabolik süreçleri desteklemek için kullanılır ve bu sırada ısı açığa çıkar. [1]

Ayrıca, metabolizma sırasında makromoleküllerin (örneğin, karbonhidratlar, lipitler ve proteinler) yüksek kaliteli kimyasal enerji serbest bırakılması yoluyla enerji üretildiğinde ısı üretimi de meydana gelir. Her iki durumda da bu ısı yayılımı entropi üretimine yol açar. [1]

Gençlik, Yaşlanma ve Kompleksite:

Beyin görüntüleme çalışmaları, yaşamın erken dönemlerinde, çocukluk boyunca ve yetişkinlik dönemine kadar artan kortikal karmaşıklığı göstermiştir. Ancak yaşamın ilerleyen aşamalarında bu karmaşıklık azalmaya başlar. Benzer şekilde, erken yaşamdan yetişkinliğe kadar entropi üretiminde hızlı bir artış görülür ve ardından yavaş bir düşüş başlar. Bu entropi üretiminin yükselip düşmesi, sağlıklı ve hasta bireylerde de benzer şekillerde gözlemlenir. [1]

Hastalıklı bireylerde kortikal karmaşıklıkta (örneğin, merkezi sinir sisteminin fraktal boyutu) bir azalma ve glikoz metabolizmasında düşüş gözlemlenir. Bu karmaşıklık azalması yalnızca merkezi sinir sistemiyle sınırlı değildir; kalp hastalığı hastalarının kalp atış hızı zaman serilerindeki düzensizliklerin azalması ve organ yetmezliği sırasında biyolojik osilatörlerin bağlantısız hale gelmesi gibi diğer fizyolojik parametrelerde de görülür. [1]

Sağlık, sistem karmaşıklığı (yani, fraktal değişkenlik) ve enerji gradyanlarını etkin bir şekilde dağıtarak maksimum entropi üretimi ile ilişkilendirilir. Hastalık ve yaşlanma ise, enerji dağılımı verimliliğini kaybetme ve entropi üretimindeki azalma ile ilişkilendirilir. [1]

Entropi Üretimindeki Azalma ve Ölüm:

Entropi üretimindeki azalma ve enerji gradyanlarını verimli bir şekilde dağıtamama, organizmanın serbest enerjisi tüketme yeteneğini kaybetmesinden kaynaklanır. Bu, örneğin iskemi, hipoksi ve anjina gibi hastalıklarda enerji dağılımını ciddi şekilde sınırlar. Benzer şekilde, renal yetmezlik, hipotansiyon, ödem, siroz ve diyabet gibi hastalıklar patolojik entropi birikimine neden olur. [1]

Sistem karmaşıklığının veya bağlantıların kaybı, çevresel değişikliklere uyum sağlama kapasitesini azaltır ve nihayetinde ölümle sonuçlanır. Öte yandan, canlı bir sistem düşük entropili serbest enerjisi alır ve yüksek entropili enerji olarak geri bırakır. Sistemin genel karmaşıklık derecesi, çevresel değişikliklere uyum sağlama yeteneğinin bir ölçüsü olarak düşünülebilir. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50].

Method, Findings and Discussion

İkinci Yasa, Bilinç ve Entropik Zaman Oku:

Bu bölümde, bilincin temel mekanizmalarını açıklamaya yönelik mekanistik modellerin geliştirilmesine yardımcı olabilecek bazı niteliksel içgörüler sunulmaktadır. Özellikle, termodinamik ve dinamik sistem teorisini sinirbilimle birleştirerek, beynin ağ özelliklerini anlamak için teorik bir temel sağlanabilir. Bu, geniş ölçekli biyolojik sinir ağı modellerini (örneğin, uyarıcı ve baskılayıcı sinirsel ağları) ele alarak nöroelektrik davranışlarını detaylı bir şekilde incelemeyi mümkün kılar. [1], [2]

Sinir Sisteminin Temel Yapısı ve Davranışı:

Merkezi sinir sisteminin temel yapı taşı olan nöron, üç işlevsel kısımdan oluşur: dendritler, hücre gövdesi (soma) ve akson. Nöronlar, diğer tüm hücreler gibi hücre içi ile çevresi arasında bir elektrokimyasal potansiyel farkını korur. Ancak nöronlar, uyarılabilirlikleriyle karakterize edilir; yani, bir uyarı aldıklarında bu elektrokimyasal gradyanı boşaltır ve bu boşalma, bağlı oldukları diğer nöronlarda (postsinaptik potansiyel) bir değişikliğe yol açar. Bu postsinaptik potansiyel, uyarıcı ise bağlı nöronu tetikler, baskılayıcı ise bağlı nöronun ateşlenmesini engeller. [1]

Sinirbilimdeki önemli bir açık soru, bilginin beyinde nöron ağları aracılığıyla nasıl temsil edildiği ve iletildiğidir. Nöronlar, hücre zarındaki elektrokimyasal potansiyel belirli bir eşik değeri aştığında bir impuls üretebilen dinamik unsurlar olarak düşünülebilir. Bu süreç, Hodgkin-Huxley modeliyle açıklanır. Model, iyon kanalları ve hücre zarındaki iyon akımlarına dayanır; ancak, bu model termodinamik ilkelerle tam uyumlu değildir. [1], [2]

Yeni bir termodinamik bakış açısı, aksiyon potansiyelini bir yoğunluk darbesi (örneğin, soliton) olarak tanımlar. Bu modele göre, sinirsel impuls yayılımı, neredeyse adyabatik bir süreçtir ve sinir zarının sıvı lipid ile kristal lipid durumları arasında geçiş yapmasıyla ilişkilidir. [1]

Bilinç ve Termodinamik Zaman Oku:

Bilinç ile bilinçsizlik arasındaki geçişleri açıklamak için anestezi kaskadı problemi ele alınmaktadır. Genel anestezi uygulamalarında, güçlü ilaçlar bilinci ve hayati solunum, kardiyovasküler işlevleri derinden etkiler. Fizyolojik parametrelerdeki (örneğin, solunum, oksijenlenme, kalp hızı değişkenliği) bu değişimler, sedasyona uğramış hastaların bilinç derecesini karakterize edebilir. [1], [2]

"Bilinç derecesi" terimi, kişinin uyarılma yoğunluğunu ifade eder. Örneğin, çevresel gürültünün farkında olmayabiliriz, ancak bir patlama durumunda hemen bilinçleniriz. Belirli bir uyarıcıya karşı bilinçten bilinçsizliğe geçiş, matematiksel olarak keskin bir sigmoidal (basamak) fonksiyonla modellenilebilir. [1]

Termodinamiğin Bilince Etkisi:

Burada, bilincin derecesinin merkezi sinir sisteminin uyum yeteneğini yansıttığı varsayılmaktadır. Bu uyum, tamamen bilinçli bir durumda gerçekleşen maksimum iş üretiminin, anestezi altındaki iş üretimine oranına bağlıdır. Fraktal yapı bilincin varyasyonu, büyük ölçekli biyolojik sinir ağlarının kendi kendini organize eden bir özelliğidir. Bu özellik, merkezi sinir sisteminin entropi üretimini maksimize etmesini ve enerji gradyanlarını etkili bir şekilde dağıtmasını sağlar. [1]

Dinamik Beyin Ağları ve Bilinç Geçişi:

Dinamik grafik topolojileri, nöron bağlantılarının zamanla değişimini modellemek için önemlidir. Beynin bilinçten bilinçsizliğe geçişinde, beyin fonksiyonel ağ yapısında değişiklikler meydana gelir. Örneğin:

- Anestezi sırasında beyin geri besleme işleme mekanizmalarının (anterior-posterior bağlantılar) kaybı gözlemlenir.
- Bu değişiklikler, ağ bağlantı gücünden çok topolojik yapının yeniden düzenlenmesi ile ilişkilidir. [1]

Zaman Oku ve Termodinamiğin Rolü:

İnsan beyni, düşük iç entropili (düzenli) bir durumu korurken, çevreye daha büyük bir dış entropi (düzensizlik) yayar. Termodinamiğin ikinci yasası, bilincin (düzenin) yaratılması ve korunmasının, çevreye daha büyük bir düzensizlik ihraç edilmesiyle dengelendiğini belirtir.

Termodinamik prensipler, bilincin fiziksel bir temele dayandığını ve entropi üretim oranlarındaki sürekli regresif değişikliklerin zaman akışını yönlendirdiğini öne sürer. Bu süreç, insan beyninin entropiyi nasıl optimize ettiğini anlamak için kullanılabilir. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50].

Conclusion

Termodinamiğin kozmoloji, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik ve bilgi bilimlerinde temel bir rol oynadığına şüphe yoktur. Evrensel yasaları, doğayı anlamada vazgeçilmezdir. Bununla birlikte, termodinamiğin etkisi yalnızca fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mühendislik bilimleriyle sınırlı kalmamış; felsefeden matematiğe, antropolojiden tıba, ekonomiden sosyolojiye ve hatta sanat, edebiyat ile teolojiye kadar geniş bir yelpazede yankı bulmuştur. Her disiplin, termodinamiğin doğa üzerindeki üstün yasalarıyla ilgili kendi formülasyonlarını, yorumlarını, spekülasyonlarını ve bakış açılarını geliştirmiştir. [1]

Bu çeşitlilik, termodinamiği anlamaya yönelik birçok çelişki, yanlış anlama, tartışma ve paradoks üretmiştir. Herkesin kendi uzmanlık alanıyla ilişkili yorumlar yapması, termodinamiğe insansı bir karakter kazandırmıştır. Bridgman'ın şu ifadesi bunu özetler: "Termodinamik yasalarının, fizikçinin diğer yasalarından farklı bir his uyandırdığı kabul edilmelidir. Bu yasalar, daha insansı bir kaynağa sahipmiş gibi daha somut bir dil kullanır." [1]

Toplum ve Termodinamik:

İkinci yasa, insan toplumunu anlamaya uygulanmış ve evrimcilerle (*evolutionists*) dejenerasyonistlerin (*degradationists*) arasındaki çatışmayı aydınlatmıştır. Evrimciler, insan toplumunun sürekli yükseldiğini savunurken, dejenerasyonistler küreselleşmenin insan topluluklarını sıradanlaştırarak sosyal çöküşe ve ilerlemenin sona ermesine yol açacağını öne sürmektedir. Bu bakış açısı, termodinamikteki "ısı ölümü" (*heat death*) kavramına benzer şekilde, insan toplumunun entropik bir duruma sürüklendiğini iddia eder. [1]

Bu husus eğitim sisteminine de uygulanabilir niteliktedir. [1], [2]

Termodinamiğin ve entropinin ekonomiyle de bağlantıları kurulmuştur. İnsan toplumu, küresel ekonomiyle bağlantılı bir süperorganizma olarak görülmektedir. Toplumun altyapısı (ulaşım ağları, enerji santralleri, bilgisayar ağları vb.), serbest enerji (fosil yakıtlar, mineraller vb.) ve malzemeler tüketerek, bu enerjiyi düşük kaliteli ısı ve seyreltilmiş mineraller olarak çevreye yayar; bu, entropi artışına yol açar. [1]

Özellikle, ekonomik sistemlerin büyümesi gezegenimizin sınırlı kaynakları nedeniyle sürdürülemez hale gelebilir. Petrol ve metal cevherlerinin tükenmesi, ormansızlaşma, erozyon, şehirleşme ve küresel ısınma gibi faktörler ekonomik büyümeyi sınırlar. Termodinamik yasalarına göre, üretim oranı çevrenin sürdürülebilir kapasitesine uyumlu olmalıdır. [1]

Evrenin En Derin Sırlarını Keşfetmek:

Enerji ve entropi gibi kavramlar, evrenin sürekli değişen doğasında yaygındır. Dinamik termodinamik, evrenin sırlarını çözmeye merkezi bir rol oynamaktadır. Süpersicim teorisi (superstring theory), M-teorisi (M-theory) ve döngü kuantum kütleçekimi (loop quantum gravity), genel görelilik ve kuantum mekaniğini birleştirme çabalarının örnekleridir. Ancak, evrenin temel yasalarının büyük bir birleşimi, dinamik entropi olmadan mümkün değildir. [1]

Bu nedenle, termodinamik, dinamik sistem teorisi, genel görelilik ve kuantum mekaniği arasında kesintisiz bir teorik bağ kurulması, evrenin doğasını tam anlamıyla açıklamak için gereklidir. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50].

References

1. Wassim M. Haddad, A Dynamical Systems Theory of Thermodynamics, Princeton Series in Applied Mathematics, Published by Princeton University Press, Princeton And Oxford, ISBN:978-0-691-19014-3, USA, 2019
2. Elmas, Emin Taner, "ELMAS's Theory of Thermodynamics": A Scientific Approach for 5th Law of Thermodynamics - A Theoretical Application Example for Medical Thermodynamics. Op Acc J Bio Sci & Res 2(1)-2020. DOI: 10.46718/JBGSR.2020.01.000030
3. Emin Taner ELMAS*. Medical Treatment Method of Alzheimer's Disease & Parkinson's Disease by the Help of the Natural Musical Sound of Nây-ı Şerif, Instrument of Ney (Ney: Turkish Reed Flute, Nay). IJCMCR. 2024; 42(3): 004 DOI: 10.46998/IJCMCR.2024.42.001039
4. Elmas, Emin Taner (2020) Medical Treatment Method of "Bio-robotic Resonance and Thermodynamical Interaction" with Analogy of "Frequency – Resonance Setting Formation" on the Application of "Algorithm for Smart Drugs Controlled by a Bio-robotic System" developed for the "Treatment of Covid-19, Coronavirus and Virus Infections". Open Access Journal of Biogeneric Science and Research (BGSR), Op Acc J Bio Sci & Res 1: 1. DOI: 10.46718/JBGSR.2020.01.000007.
5. Elmas Emin Taner (2020) Scope of Applications for Medical Technique at Science and Engineering, Open Access Journal of Biogeneric Science and Research (BGSR), Op Acc J Bio Sci & Res 1: 1. DOI: 10.46718/JBGSR.2020.01.000002.
6. Emin Taner ELMAS (2024) System Design and Development of a Novel Unique Neuro-Physical Medical Treatment Method for SMA-SPINAL MUSCULAR ATROPHIA-Disease and for Similar Neurological Muscle Diseases. Herculean Res 4(1):90-97
7. Fevzi Daş, Emin Taner Elmas and İhsan Ömür Bucak, Book Chapter: Innovative Use of Machine Learning-Aided Virtual Reality and Natural Language Processing Technologies in Dyslexia Diagnosis and Treatment Phases; From the Edited Volume Digital Frontiers - Healthcare, Education, and Society in the Metaverse Era;(2024) , Written By Fevzi Daş, Emin Taner Elmas and İhsan Ömür Bucak, DOI: 10.5772/intechopen.1006621, Intech Open Limited, UNITED KINGDOM; indexed in the Book Citation Index in Web of Science™ Core Collection (BKCI)
8. Emin Taner ELMAS (2024) Design of Bionic Eye and Artificial Vision System; a Unique Project "Mobile Bio-Eye-Tronic System". Herculean Res 4(1):97-100 <https://dx.doi.org/10.70222/hres23>
9. Emin Taner ELMAS*. Project for "Amphibious Mobile Snow Track Ambulance" for Healthcare System. Am J Biomed Sci & Res. 2024 22(4) AJBSR.MS.ID.002990, DOI: 10.34297/AJBSR.2024.22.002990
10. Emin Taner ELMAS*. The first "Olive Seedlings" and "Artichoke Seedlings" Planted in Iğdır Province, Turkey. Am J Biomed Sci & Res. 2024 22(5) AJBSR.MS.ID.002996, DOI: 10.34297/AJBSR.2024.22.002996
11. Emin T. Elmas, & İhsan Ö. Bucak. (2023). Modeling and Simulation of Smart-Drug Algorithms Through Frequency Modulation for the Treatment of Covid-19 and Similar Viruses. Global Journal of Research in Medical Sciences, 3(5), 1–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10051793>
12. Emin T. E., & İhsan Ömür B. (2024). FM Modulated Smart Drug Algorithm for the treatment of Cancer Cells. In Global Journal of Research in Medical Sciences (Vol. 4, Number 1, pp. 1–6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10463529>
13. Emin Taner ELMAS. (2023). Prototype Design, Production and Functioning of a Portable (Movable), Home-Type (Domestic) Hemodialysis Machine (Unit). In Global Journal of Research in Medical Sciences (Vol. 3, Number 6, pp. 11–12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252972>

14. Elmas, Emin Taner (2019) Thermodynamical Balance Associated with Energy Transfer Analysis of the Universe Space as a Pressure Vessel Analogy. Journal of Applied Sciences, Redelve International Publications 2019(1): RDAPS- 10002.
15. Elmas, Emin Taner (2017) Productivity and Organizational Management (The Book) (Chapter 7): Prospective Characteristics of Contemporary Engineer (By the Approach of Mechanical Engineering) Contribution and Role of the Mechanical Engineer to the Organization Management and Productivity. Machado Carolina, Davim J Paulo (Eds.), DEGRUYTER, Walter de Gruyter GmbH, Berlin / Boston, Spain (ISBN:978-3-11-035545-1)
16. Elmas, Emin Taner (2017) Prospective Characteristics of Contemporary Engineer (By the Approach of MechanicalEngineering) Contribution and Role of the Mechanical Engineer to the Organization Management and Productivity). DeGruyter, Germany (DOI 10.1515 / 9783110355796-007)
17. Hartmut Zabel, Volume 1: Medical Physics, Physical Aspects of Organs and Imaging, ISBN: 978-3-11-037281-6, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, 2017.
18. Hartmut Zabel, Medical Physics, Volume2: Radiology, Lasers, Nanoparticles and Prosthetics, ISBN: 978-3-11-055310-9, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, 2017.
19. Steven Vogel, Comparative Biomechanics – Life’s Physical World, Published by Princeton University Press, ISBN:978-0-691-15566-1, USA, 2013
20. Roland Ennos, Solid Biomechanics, Published by Princeton University Press, ISBN:978-0-691-13550-2, USA, 2012
21. Mark Strikman, Kevork Spartalian, Milton W. Cole, Applications of Modern Physics in Medicine, Princeton University Press, ISBN:978-0-691-12586-2, USA, 2015
22. Emin Taner Elmas. Design of Bio-Artificial Liver Organ. J Biomed Sci Biotech Res. 2024. 2(3): 1-4. DOI: doi.org/10.61440/JBSBR.2024.v2.12
23. ELMAS, E. T. (2024). Design of Bionic Ear-Cochlear Implant and Artificial Hearing System; a Unique Project “Mobile Bio-Ear-Tronic System”. Journal homepage: <https://gjrpublication.com/gjrms>, 4(02). <http://doi.org/10.5281/zenodo.12751385>
24. Emin Taner Elmas. A Review for Combined Cycle Power Plants. Bi-omed J Sci & Tech Res 58(1)-2024. BJSTR. MS.ID.009087. DOI: 10.26717/BJSTR.2024.58.009087
25. ELMAS, Emin Taner. (2024). Dimensional Unit Analysis Applications for Heat Pipe Design. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 5, pp. 12–26). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13741540>
26. ELMAS, Emin Taner. (2024). Calculation of the Filling Amount of Working Fluid to be Placed in a Heat Pipe. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 5, pp. 100–108). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13844847>
27. ELMAS, Emin Taner. (2024). Providing Fully Developed Flow for Waste Exhaust Gas at the Inlet Region of a Heat Pipe Air Recuperator. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 5, pp. 118–124). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13931542>
28. Emin Taner Elmas, (2024), ONLINE BOOKLET - E -Print - A Review for Combined Cycle Power Plants: <https://biomedres.us/view-reprints/82/a-review-for-combined-cycle-power-plants/> DOI: 10.26717/BJSTR.2024.58.009087
29. Emin Taner ELMAS, Doktora (Ph.D.) Tezi, “Yüksek Sıcaklıklı, Isı Borulu, Isı Geri Kazanım Ünitelerinin Tasarım Parametrelerinin Termodinamiksel ve Deneysel Analizi”, Tez Danışmanı:Prof. Dr. Ali Güngör, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Termodinamik Bilim Dalı, İzmir, 2011
30. Elmas, Emin Taner, (1999), Yüksek Lisans (M.Sc.) Tezi, “Evaporation Plant For Recycling of Caustic Soda”, Thesis Advisor: Prof. Dr. Fehmi Akdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Enerji Bilim Dalı, İzmir.
31. Emin Taner E. (2023). Thermodynamical And Experimental Analysis of Design Parameters of a Heat Pipe Air Recuperator. Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences, 3(6), 6–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10116309>
32. Emin T. E. (2023). Design, Production, Installation, Commissioning, Energy Management and Project Management of an Energy Park Plant Consisting of Renewable Energy Systems Established at Iğdir University. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 3, Number 6, pp. 67–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10406670>
33. ÇELİK ÜRETİMİNDE ELEKTRİK ARK OCAKLARINDA ENERJİ MALİYETLERİNİN VE ENERJİ VERİMLİLİK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION ON ENERGY COSTS AND ENERGY EFFICIENCY FACTORS OF ELECTRIC ARC FURNACE FOR STEEL PRODUCTION, Fenerbahçe Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik Dergisi - Journal of Design, Architecture & Engineering Hasan TAMSÖZ *, Emin Taner ELMAS ** FBU-DAE 2021 1 (3): 163-180
34. SİNER TESİSLERİNDE ENERJİ KULLANIM NOKTALARI VE ENERJİYİ VERİMLİ KULLANACAK YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF ENERGY UTILIZATION POINTS AND THE METHODS USING THE EFFICIENT ENERGY FOR SINTERING PLANTS, Fenerbahçe Üniversitesi Tasarım,

Mimarlık ve Mühendislik Dergisi - Journal of Design, Architecture & Engineering Adem KAYA*, Emin Taner ELMAS** FBU-DAE 2022 2 (2): 170-181

35. Emin Taner ELMAS. (2024). The Electrical Energy Production Possibility Research Study by using the Geothermal Hot Water Resources, which is a kind of Renewable Energy Resource, located at the Region of Mollakara Village which is a part of Diyadin Town and City of Ağrı, Turkey. In *Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences* (Vol. 4, Number 1, pp. 90–101). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10729333>
36. ELMAS, Emin Taner. (2024). Energy Analysis, Energy Survey, Energy Efficiency and Energy Management Research carried out at Iğdır University. In *Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences* (Vol. 4, Number 2, pp. 12–30). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10828077>
37. ELMAS, Emin Taner. (2024). A Research Study of Salt Dome (Salt Cave) Usage Possibility for CAES – Compressed Air Energy Storage Systems. In *Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences* (Vol. 4, Number 2, pp. 128–131). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10980421>
38. ELMAS, Emin Taner. (2024). Wankel Rotary Piston Engine Design Project. In *Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences* (Vol. 4, Number 3, pp. 1–4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11117047>
39. ELMAS, Emin Taner. (2024). An innovative solar dish type collector – concentrator system having an original – unique geometrical mathematical model called as DODECAGON which has 12 equal segments. In *Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences* (Vol. 4, Number 3, pp. 31–38). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11397848>
40. Emin Taner ELMAS*. Waste Heat Recovery Boilers (WHRBs) and Heat Recovery Steam Generators (HRSGs) used for Co-generation and Combined Cycle Power Plants. *Op Acc J Bio Sci & Res* 12(1)-2024. DOI: 10.46718/JBGSR.2024.12.000284
41. ELMAS, Emin Taner. (2024). Presentation and Curriculum of Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies & Department of Automotive Technology at Vocational School of Higher Education for Technical Sciences at Iğdır University, Turkey. In *Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences* (Vol. 4, Number 3, pp. 60–67). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12536211>
42. Emin Taner ELMAS. (2023). Design and Production of a Unique Hand-Made Energy-Efficient 4 x 4 – Four Wheel Drive (4wd – 4 Matic) Traction System Electric Automobile. In *Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences* (Vol. 3, Number 6, pp. 48–51). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10359170>
43. ELMAS, Emin Taner. (2024). Three – Pass Fire Tube Boilers for production of Steam, Hot Water and Superheated Water. In *Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences* (Vol. 4, Number 4, pp. 29–38). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12741030>
44. Elmas, Emin Taner, Evaporation Plant for Recycling of Caustic Soda, *INTERNATIONAL JOURNAL of ENGINEERING TECHNOLOGIES-IJET* Emin Taner Elmas., Vol.3, No.3, 2017
45. Elmas, Emin Taner, (2014), Çağımızın Mühendisinden Beklenenler, Gece Kitaplığı, ISBN:9786053244158
46. Emin Taner E, Servet K. (2025). Biomechanical Analysis of Transtibial Prosthesis Designed for Runners. *Biomedical and Clinical Research Journal*, 1(2); DOI: <http://02.2025/BCRJ/007>.
47. Kunduracıoğlu, İ. (2018). Examining the Interface of Lego Mindstorms Ev3 Robot Programming. *Journal of Educational Technology & Online Learning*, 1(1), 28–46. <https://doi.org/10.31681/jetol.372826>
48. Kunduracıoğlu, İ. (2024). CNN Models Approaches for Robust Classification of Apple Diseases. *Computer and Decision Making: An International Journal*, 1, 235–251. <https://doi.org/10.59543/comdem.v1i.10957>
49. Kunduracıoğlu, İ. (2024). Utilizing ResNet Architectures for Identification of Tomato Diseases. *Journal of Intelligent Decision Making and Information Science*, 1, 104–119. <https://jidmis.org/index.php/jidmis/article/view/11949>
50. ET Elmas and MA Cinibulak (2025) Fundamental Scientific and Technical Issues related with the “Hip Replacement Design and Biomechanical Analysis”. *Journal of Material Science and Nanotechnology, Matsci Nano J*, 2025